

Impulsando el emprendimiento social: el impacto del aprendizaje-servicio en la formación inicial docente

Promoting social entrepreneurship: The impact of Service-Learning in initial teacher education

M.ª Luisa PÉREZ-CONDE. Profesora Ayudante Doctora. Universidad de Burgos (*mlpconde@ubu.es*).
Tamara DE LA TORRE CRUZ. Profesora Contratada Doctora. Universidad de Burgos (*tdtorre@ubu.es*).
Cristina DI GIUSTO VALLE. Profesora Contratada Doctora. Universidad de Burgos (*cdi@ubu.es*).
M.ª Isabel LUIS RICO. Profesora Titular. Universidad de Burgos (*miluis@ubu.es*).
M.ª Ángeles VALDEMOROS SAN EMETERIO. Profesora Titular. Universidad de La Rioja (*maria-de-los-angeles.valdemoros@unirioja.es*).

Resumen

El compromiso con el aprendizaje-servicio (ApS) en la docencia universitaria, especialmente en la formación inicial del profesorado, ha crecido de manera significativa en los últimos años. Este enfoque metodológico no solo contribuye al desarrollo profesional del alumnado, sino que también promueve una formación más comprometida con la realidad social. A través de experiencias de aprendizaje orientadas a la acción, el ApS permite responder a necesidades concretas de la comunidad y, al mismo tiempo, fomenta el emprendimiento social entendido como la capacidad de identificar problemas sociales y generar soluciones innovadoras y sostenibles desde la práctica educativa. En este contexto, la presente investigación analiza el impacto de un programa de ApS en el desarrollo del perfil emprendedor social del alumnado del Grado en Educación Infantil. La muestra está compuesta por 72 estudiantes, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico. Desde un enfoque cuantitativo, se adopta un diseño cuasiexperimental pretest-postest donde la variable dependiente se midió mediante una herramienta validada y desarrollada para medir el emprendimiento social. Los resultados muestran una mejora estadísticamente significativa en el grupo experimental, con evidencia de que el programa de ApS aplicado ha generado cambios en el perfil emprendedor social del alumnado participante, respaldando la capacidad transformadora del ApS y metodología capaz de potenciar el emprendimiento social. No obstante, quedan desafíos por superar y la necesidad de fortalecer las competencias personales desde la universidad, para influir en el desarrollo del perfil emprendedor social.

Palabras clave: aprendizaje-servicio; educación superior; emprendimiento social; formación docente; responsabilidad social; transformación social.

Fecha de recepción del original: 11/07/2025

Fecha de aprobación: 07/11/2025

Cómo citar este artículo: Pérez Conde, M. L., de la Torre Cruz, T., Di Giusto Valle, C., Luis Rico, M. I. & Valdemoros San Emeterio, Mª Ángeles (2026). Impulsando el Emprendimiento Social: Impacto del Aprendizaje-Servicio en la formación inicial docente [Promoting social entrepreneurship: The impact of Service-Learning in initial teacher education]. *Revista Española de Pedagogía*, 84(294), 273-289. <https://doi.org/10.9781/rep.2026.401>

Abstract

The commitment to service learning (SL) in university teaching, especially in initial teacher training, has grown significantly in recent years. This methodological approach not only contributes to the professional development of students, but also promotes training that is more committed to social reality. Through action-oriented learning experiences, SL enables a response to specific community needs and, at the same time, fosters social entrepreneurship, understood as the ability to identify social problems and generate innovative and sustainable solutions through educational practice. In this context, this research analyses the impact of an SL programme on the development of the social entrepreneur profile of Early Childhood Education undergraduate students. The sample consisted of 72 students, selected through non-probabilistic sampling. From a quantitative approach, a quasi-experimental pretest-posttest design was adopted where the dependent variable was measured by means of a validated tool created to measure social entrepreneurship. The results show a statistically significant improvement in the experimental group, with evidence that the applied SL programme resulted in changes to the social entrepreneur profile of the participating students, supporting the transformative capacity of SL and a methodology capable of enhancing social entrepreneurship. However, there are still challenges to overcome, and universities must strengthen personal competencies to influence the development of the social entrepreneur profile.

Keywords: service-learning; higher education; social entrepreneurship; teacher training; social responsibility; social transformation.

1. Introducción

El emprendimiento social es una realidad en los centros de educación superior (Minga *et al.*, 2022) que ha despertado notable interés en los últimos años, tanto en el ámbito académico como en el empresarial (Mendoza, 2025). Concebido como una herramienta para abordar las diversas problemáticas sociales y culturales (Chandra & Paras, 2020; Duque & Ortiz, 2022), el emprendimiento social se ha posicionado como un motor de innovación orientado al bien común. Su impacto trasciende la creación de valor económico al promover el desarrollo de comunidades más inclusivas, sostenibles y cohesionadas. En el contexto universitario, este enfoque impulsa la formación de estudiantes capaces de identificar necesidades sociales, diseñar soluciones viables y generar transformaciones con sentido ético y compromiso ciudadano (Torres-Ortega & Monzón, 2021). Aunque se evidencia la ausencia de una definición única y consensuada del término (Pérez-Briceño *et al.*, 2017), los trabajos académicos han coincidido en destacar ciertos rasgos comunes. En este estudio se adopta la definición propuesta por Bloom & Chatterji (2009), quienes entienden el emprendimiento social como el proceso de utilizar los principios empresariales para resolver problemas sociales, generando valor social más que beneficio económico. Desde esta perspectiva, la motivación principal del emprendedor social no radica en el lucro personal, sino en la necesidad de afrontar cuestiones sociales y políticas mediante la innovación, la sostenibilidad y el compromiso con la comunidad (Saavedra-García *et al.*, 2020). De este análisis queda en evidencia que el emprendimiento social involucra distintos elementos, como la creación de valor social, la innovación social, la creatividad, la búsqueda de oportunidades, el cambio social o la solución de problemas sociales (Sigüenza-Orellana *et al.*, 2022). Desde esta perspectiva se muestra relevante que las instituciones de educación superior promuevan y orienten la actitud hacia el emprendimiento social (Martín *et al.*, 2013) como un tema de interés y competencia transversal en todas las disciplinas, sin limitarse a las facultades de negocios (García-González *et al.*, 2020; Mora *et al.*, 2019). El emprendimiento social se caracteriza así por su impacto en el desarrollo socioeconómico buscando dar respuesta a los problemas sociales mediante la creación de valor social

sostenible (Lugo-Muñoz & Lucio-Villegas, 2024). Estos hallazgos atestiguan el potencial del ámbito educativo como un excelente vivero donde comenzar a desarrollar el interés por el emprendimiento social y fomentar los posibles beneficios que su influencia puede aportar al área educativa. Desde esta perspectiva, surge la necesidad de conectar el ámbito académico con el social y crear espacios de reflexión que permitan a la comunidad universitaria reconocerse como agente de cambio e implementar iniciativas sociales aplicando los aprendizajes en condiciones reales (Chambers & Lavery, 2012; Zanotto & Gaeta, 2018).

En este escenario, el aprendizaje-servicio (ApS) se concibe como un enfoque metodológico de carácter experiencial que combina en un mismo proceso los contenidos curriculares con el servicio a la comunidad (Aramburuzabala *et al.*, 2015; Mayor & Rodríguez, 2016). En este sentido, el ApS se presenta como la herramienta y metodología idónea para estimular la competencia de emprendimiento social, integrando el servicio a la comunidad con la enseñanza y la reflexión y fomentando la adquisición de habilidades y actitudes sociales que serán puestas en práctica en la vida diaria. Combinando objetivos de aprendizaje curricular con objetivos de servicio a la comunidad, la intención es mejorar las realidades donde se realiza el servicio (Aramburuzabala, 2013), lo que implica «aprender a ser competentes siendo útiles a los demás» (Battle, 2014, p. 58). Este método, enmarcado dentro del aprendizaje experiencial y sustentado en la pedagogía crítica (Martínez-Sanz & Durántez-Stolle, 2020), procura la combinación de la formación tanto académica como cívica para promover el bien común (Chiva-Bartoll *et al.*, 2016).

En la actualidad, el ApS ha pasado a ocupar un lugar insustituible en los discursos y prácticas de todos los niveles educativos (Martínez-Valdivia *et al.*, 2022), y de manera particular, en las experiencias vinculadas a la formación del profesorado (Álvarez *et al.*, 2017). Este enfoque responde a los numerosos retos que plantea la sociedad actual y se alinea con las directrices del nuevo Marco Europeo de Educación Superior, que promueve una educación universitaria centrada en el desarrollo de competencias, la empleabilidad, la responsabilidad social y la conexión entre teoría y práctica (Blanco & Lozano, 2024; Martínez-Usarralde *et al.*, 2019). En este contexto, el ApS se configura como una metodología coherente con dichos principios al integrar el aprendizaje académico con la acción social y el compromiso ciudadano.

En el ApS se consigue un aprendizaje significativo y contextualizado de los contenidos curriculares (Lázaro-Cantabrana *et al.*, 2021; Zarzuela & García, 2020), además de fomentar competencias y valores (Folgueiras *et al.*, 2020; Martín *et al.*, 2021; Ting *et al.*, 2025). Vinculando la teoría impartida en el aula, con la experiencia directa en un entorno real, se logra la aplicabilidad inmediata de lo que se aprende, favoreciendo la motivación y el compromiso por el aprendizaje (Salvador-Ferrer *et al.*, 2023; Zayas *et al.*, 2019). De este modo, el ApS presenta ventajas que van más allá de la mera conexión entre teoría y práctica (López-Fernández & Benítez-Porres, 2018), contribuyendo al fortalecimiento del compromiso social (Gómez-Gómez, 2024) y al desarrollo tanto profesional como académico del alumnado universitario (Chica & Peña, 2024; MacPhail & Sohun, 2019). En el caso de la formación inicial del profesorado, el ApS favorece la adquisición de competencias y actitudes vinculadas a la profesionalidad docente, como la reflexión crítica, la sensibilidad social y la capacidad de intervenir en contextos reales, aspectos que difícilmente pueden abordarse con la misma profundidad en otras asignaturas del Grado en Educación Infantil (García y Cotrina, 2015). Desde el marco europeo, con base en los principios de la Agenda 2030 y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) marcados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2015), se insta a las instituciones universitarias a que promuevan cambios en su docencia, lo que ha supuesto una transición hacia metodologías activas (Lozano & Figueredo, 2021). En consecuencia, las universidades se están involucrando mientras mantienen un rol activo como contexto ideal de desarrollo de programas de ApS. Formando parte del cambio de paradigma en el ámbito universitario (Gargallo *et al.*, 2017), focalizan la atención en el logro y el desarrollo de competencias que permitan desarrollarse satisfactoriamente en un entorno social y económico cambiante (Villa *et al.*, 2021). Si bien el ApS se está llevando a la práctica en el ámbito universitario, su aplicación se muestra necesaria en la formación inicial del profesorado (De la Torre *et al.*, 2017; Ruiz-Montero *et al.*, 2019). Aunque el número de universidades que empiezan a comprometerse es cada vez

mayor, la implantación de esta metodología en la oferta formativa de los futuros docentes es todavía un reto muy lejano (Martínez *et al.*, 2018).

Considerando el potencial del ApS (García *et al.*, 2024; Lorenzo & Matellanes, 2015; Mayor-ga-Fernández *et al.*, 2021), nuestro interés investigador se centra en la adquisición de competencias transformadoras por parte del alumnado universitario en su etapa de formación inicial como futuros docentes. Desde este marco, con el objetivo de analizar el impacto de un programa de ApS sobre el perfil emprendedor social, integramos la propuesta de ApS en dos materias del currículum del grado de Maestro/a en Educación Infantil de la Universidad de Burgos. A través de la práctica y la acción, se facilita al alumnado la adquisición de las competencias propias de las materias implicadas y se promueve un desempeño docente comprometido con la construcción de sociedades más justas, sostenibles y resilientes.

Con el foco puesto en el desarrollo y la mejora de la sociedad, este proyecto de ApS surge de la necesidad de que los futuros maestros adquieran competencias de emprendimiento social, entendidas como el conjunto de capacidades, actitudes y valores que permiten identificar necesidades del entorno, generar respuestas innovadoras y sostenibles, y promover transformaciones con impacto positivo en la comunidad (Capella *et al.*, 2016). Dichas competencias implican iniciativa, creatividad, liderazgo colaborativo, compromiso ético y una orientación hacia el bien común. El proyecto tiene como objetivo favorecer el desarrollo de este perfil emprendedor social en los estudiantes del Grado en Educación Infantil mediante la aplicación práctica de los aprendizajes universitarios en contextos reales de intervención educativa. A partir del estudio de las necesidades reales detectadas en el proceso de socialización del alumnado de Educación Infantil, especialmente en la etapa de 3 a 6 años y en los espacios de relación del patio escolar, se diseña e implementa el proyecto orientado al fomento de las competencias interculturales y coeducativas, con el propósito de contribuir a la reducción de las desigualdades señaladas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2015). El proyecto consiste en que los estudiantes del Grado en Educación Infantil analicen situaciones cotidianas del patio escolar, identifiquen dinámicas de exclusión o desigualdad y propongan e implementen actividades educativas inclusivas que promuevan la convivencia, la equidad y el respeto a la diversidad. Este proceso se acompaña de seminarios formativos y espacios de reflexión en los que el alumnado adquiere herramientas teóricas sobre el emprendimiento social, el trabajo colaborativo y el diseño de intervenciones socioeducativas. De esta manera, el desarrollo del perfil emprendedor social no se limita a la mera participación en la experiencia de ApS, sino que se construye a través de un itinerario formativo que combina acción, reflexión y aprendizaje ético, permitiendo a los futuros maestros transformar los desafíos sociales detectados en oportunidades educativas y comunitarias.

Considerando lo anteriormente expuesto, con el propósito de fomentar el perfil emprendedor social mediante la aplicación de un programa de ApS, se va a medir el impacto en el alumnado participante estableciendo como hipótesis cuantitativa del estudio la siguiente: el desarrollo del programa de ApS producirá en el alumnado del grupo experimental una mejora significativa en su perfil emprendedor social, en relación con las puntuaciones del pretest y las obtenidas por el grupo de control.

2. Método

Desde un enfoque cuantitativo, con el objetivo de comprobar la eficacia de participar en un proyecto de ApS para adquirir competencias emprendedoras, se aborda esta investigación a través de un diseño cuasiexperimental basado en grupos naturales no equivalentes. En el estudio participó un grupo experimental (GE) que se implicó de manera activa en un proyecto de ApS y un grupo control (GC) que no intervino. Las dimensiones del estudio fueron evaluadas en ambos grupos, en dos momentos temporales, pretest y postest. En concordancia con el enfoque metodológico, se tomaron los valores medios de las escalas y dimensiones como variables dependientes y la aplicación de la intervención como variable independiente.

2.1. Muestra

Esta investigación, que forma parte de un estudio más amplio, se ha desarrollado con una población total de 285 estudiantes, participantes a lo largo de cuatro cursos académicos (2020-2021 a 2023-2024). Tras una primera depuración de datos consistente en la eliminación de registros incompletos y de casos atípicos o con valores extremos, la muestra válida quedó conformada por 282 personas. Para el presente trabajo se ha considerado exclusivamente al grupo participante en el curso académico 2023-2024, conformando así una muestra final de 72 estudiantes, con edades comprendidas entre 19 y 26 años (\bar{x} = 21.1; DE = 1.9). La selección de los participantes fue intencional y no probabilística, al estar determinada por la participación en la asignatura en la que se implementó el proyecto de ApS.

El estudio se ha llevado a cabo sin establecer diferenciación por sexo o género, dado que esta variable no se contempló ni para la formación de grupos ni para el análisis comparativo de resultados al no constituir un objetivo específico de la investigación.

No obstante, la muestra contemplada es mayoritariamente femenina (n = 68, 94.4 %). Los participantes son estudiantes de segundo curso de la Universidad de Burgos de dos asignaturas del grado de Maestro en Educación Infantil, Educación Intercultural para la Paz y la Igualdad y Observación Sistemática e Investigación en Contextos Educativos. La participación del alumnado fue totalmente voluntaria, previa información sobre los objetivos del estudio, los procedimientos utilizados y el uso de los datos con fines exclusivamente académicos. El proyecto cuenta con informe favorable del Comité de Bioética de la Universidad de Burgos, lo que garantiza el cumplimiento de los estándares éticos exigidos para investigaciones con participación humana.

2.2. Instrumento

Para medir el perfil emprendedor social, se ha utilizado un cuestionario desarrollado y validado por Capella *et al.* (2016), que recoge la totalidad de los rasgos característicos que definen al emprendedor social. Se trata de una herramienta eficaz para valorar el emprendimiento social mediante la aplicación de programas de ApS con el alumnado universitario en el ámbito de la Educación. El instrumento empleado para la recogida de datos se compone de 30 ítems, distribuidos en tres categorías que, a su vez, se desglosan en 17 rasgos característicos que, según los autores del cuestionario, definen el perfil del emprendedor o emprendedora social. Estas categorías y sus correspondientes rasgos se presentan en la tabla 1, que resume la estructura y el contenido del instrumento.

TABLA 1. Características del instrumento.

Categoría	Ítems	Rasgo al que hace referencia
Rasgos personales y sociales del emprendedor social	1-2	Liderazgo
	10-11	Responsabilidad
	12	Redes sociales con acceso a información y conocimiento
	14-16	Conciencia social
	15	Cooperación y ayuda
	17	Coherencia y compromiso
	18	Convivencia y respeto por el bien público
	19	Creatividad
	24-25	Capacidad de generar ideas
	29	Capacidad para aprender y evolucionar
	30	Tolerancia al fracaso

Rasgos innovadores del emprendedor social	13	Redes sociales con acceso a información y conocimiento
	20	Creatividad
	21	Capacidad para identificar oportunidades
	22-23	Iniciativa
	26-27	Capacidad de cambio
Rasgos de ejecución del emprendedor social	28	Capacidad para aprender y evolucionar
	3-9	Motivación al logro
	4-5-6	Capacidad para asumir riesgos
	7-8	Confianza

Fuente: Peris *et al.* (2016).

La primera categoría, denominada «rasgos personales y sociales del emprendedor social», está compuesta por 15 ítems. La segunda categoría, «rasgos innovadores del emprendedor social», está compuesta por 8 ítems y la tercera categoría, «rasgos de ejecución del emprendedor social», está compuesta por 7 ítems.

Para su medición fue utilizada una escala Likert de 5 puntos sobre el grado de concordancia en cada uno de los ítems, donde el valor 1 hace alusión a muy en desacuerdo y el valor 5 puntos a muy de acuerdo. La fiabilidad del constructo fue medida con los coeficientes alfa de Cronbach, cuyo valor fue de .809, valores buenos según los parámetros de George y Mallery (2003).

2.3. Análisis de datos

El análisis descriptivo de las variables cualitativas se ha desarrollado por medio de frecuencias y porcentajes. Los resultados descriptivos de las variables cuantitativas se han desarrollado por medio del análisis de la normalidad, mediante el estadístico de Shapiro Wilk (w), el estudio de la media y el valor del estudio del estadístico de dispersión o desviación estándar. Para el estudio inferencial, las variables que han resultado normales se trabajan en la vía paramétrica y las no normales en la vía no paramétrica. Las relaciones entre variables se han resuelto en la vía paramétrica con el coeficiente de correlación de Pearson (r) y en la no paramétrica con el coeficiente de correlación de Spearman (ρ). En la vía paramétrica en grupos independientes se realizó una comparación de medias de medidas repetidas con la Prueba de la t de Student y en la vía no paramétrica se comparó si los grupos en el pretest eran homogéneos mediante la prueba U de Mann Whitney, comparando los resultados al inicio y final de la intervención utilizando la prueba de rangos con signos de Wilcoxon ($W+$). Se ha respetado un riesgo Alpha del 5% ($\alpha = .05$).

3. Resultados

Los resultados se presentan desglosados en tres apartados. En primer lugar, se analiza la comparación entre las condiciones experimentales (línea base). Posteriormente, se detallan los resultados de las comparaciones entre los tiempos experimentales, y finalmente se realizan las comparaciones entre las edades dentro del grupo experimental.

3.1. Comparaciones entre las condiciones experimentales (líneas base)

Previo al análisis de las diferencias entre grupos, corresponde verificar que las líneas base de todas las variables analizadas sean iguales en el tiempo Preexperimental (tabla 2).

TABLA 2. Diferencias de rasgos de tiempo preexperimental.

Variables	Grupo experimental		Grupo de control		U	p
	M	DE	M	DE		
Rasgos personales y sociales del emprendedor social						
Liderazgo	3.06	0.67	3.25	0.55	549.00	.241
Responsabilidad	3.86	0.44	3.89	0.40	632.50	.849
Conciencia social	3.67	0.46	3.77	0.49	579.50	.418
Cooperación y ayuda	4.21	0.54	4.17	0.57	579.00	.817
Coherencia y compromiso	4.14	0.59	4.17	0.56	634.50	.856
Convivencia y Respeto por el bien público	4.34	0.59	4.37	0.60	596.00	.826
Capacidad de generar ideas	3.69	0.37	3.73	0.37	557.50	.622
Tolerancia al fracaso	4.00	0.00	4.00	0.00	325.00	1
Rasgos personales, sociales e innovadores del emprendedor social						
Integrado en RR. SS. con acceso a información y conocimientos	3.10	0.62	3.08	0.64	633.50	.866
Creatividad	3.51	0.54	3.57	0.55	608.00	.635
Capacidad para aprender y evolucionar	3.59	0.42	3.63	0.43	540.50	.625
Rasgos innovadores del emprendedor social						
Capacidad para identificar oportunidades	3.58	0.55	3.67	0.63	610.50	.633
Iniciativa	2.35	0.84	2.43	0.86	-.42(1)	.678
Capacidad de cambios	3.32	0.60	3.38	0.59	607.50	.633
Rasgos de ejecución del emprendedor social						
Motivación al logro	3.88	0.42	3.89	0.43	636.00	.884
Capacidad para asumir riesgos	3.65	0.40	3.78	0.40	499.50	.169
Confianza	3.65	0.39	3.74	0.40	484.50	.407

Nota: M = promedio, DE = desviación estándar, U = prueba de Mann-Whitney, p = significación (1)-prueba t de Student, riesgo $\alpha = .05$

Se constata que no existen diferencias entre los grupos experimental y control durante el tiempo Preexperimental en ninguna de las variables analizadas ($p > .05$). La confirmación de que todos los participantes, variable a variable, obtienen puntuaciones estadísticamente iguales en la medición preexperimental, tanto si se trata del grupo experimental como del grupo de control, garantiza que los resultados que se encuentren en el tiempo postexperimental serán consecuencia de haber participado en el programa de ApS.

3.2. Comparaciones entre tiempos experimentales

Verificado que todos los participantes parten de una misma línea base, se desarrolla el análisis, grupo a grupo, entre las puntuaciones alcanzadas en cada tiempo experimental (tabla 3 y 4).

TABLA 3. Diferencias de rasgos en grupo experimental.

Variables	Tiempo pre		Tiempo post		W+	p
	M	DE	M	DE		
Rasgos personales y sociales del emprendedor social						
Liderazgo	3.06	0.67	3.43	0.91	-1.80	.072
Responsabilidad	3.86	0.44	4.43	0.47	-4.32	<.001
Conciencia social	3.67	0.46	4.38	0.45	-4.72	<.001
Cooperación y ayuda	4.21	0.54	4.56	0.56	-2.84	.005
Coherencia y compromiso	4.14	0.59	4.81	0.40	-4.10)	<.001
Convivencia y respeto por el bien público	4.34	0.59	4.77	0.49	-3.64	<.001
Capacidad de generar ideas	3.69	0.37	4.15	0.51	-3.65	<.001
Tolerancia al fracaso	4.00	0.00	4.39	0.65	-3.21	.001
Rasgos personales, sociales e innovadores del emprendedor social						
Integrado en RR. SS. con acceso a información y conocimientos	3.10	0.62	3.63	0.80	-2.84	.005
Creatividad	3.51	0.54	3.95	0.52	-2.72	.006
Capacidad para aprender y evolucionar	3.59	0.42	4.22	0.58	-4.43	<.001
Rasgos innovadores del emprendedor social						
Capacidad para identificar oportunidades	3.58	0.55	4.36	0.64	-4.24	<.001
Iniciativa	2.35	0.84	3.54	0.99	-4.01	<.001
Capacidad de cambios	3.32	0.60	4.15	0.56	-4.35	<.001
Rasgos de ejecución del emprendedor social						
Motivación al logro	3.88	0.42	4.58	0.41	-4.96	<.001
Capacidad para asumir riesgos	3.65	0.40	4.34	0.45	-4.85	<.001
Confianza	3.65	0.39	4.33	0.52	-4.48	<.001

Nota: M = promedio, DE = desviación estándar, W+ = prueba de Wilcoxon, p = significación, Riesgo $\alpha = .05$.

Se identificaron diferencias estadísticamente significativas en todas las mediciones entre los tiempos pre y post ($p < .05$), con la excepción de la variable liderazgo, que presentó únicamente una tendencia hacia la significación ($p = .072$). Estos resultados se resumen en la tabla 4.

TABLA 4. Diferencias de rasgos en el grupo de control.

Variables	Tiempo pre		Tiempo post		W*	p
	M	DE	M	DE		
Rasgos personales y sociales del emprendedor social						
Liderazgo	3.25	0.55	3.28	0.54	-0.33	.739
Responsabilidad	3.89	0.40	3.98	0.40	-0.39	.700
Conciencia social	3.76	0.49	3.97	0.40	-2.06	.040

Cooperación y ayuda	4.17	0.57	4.23	0.62	-0.39	.697
Coherencia y compromiso	4.17	0.56	4.24	0.65	-0.80	.425
Convivencia y respeto por el bien público	4.37	0.60	4.35	0.54	-0.69	.491
Capacidad de generar ideas	3.73	0.37	3.82	0.49	-0.77	.441
Tolerancia al fracaso	4.00	0.00	3.79	0.48	-1.63	.102
Rasgos personales, sociales e innovadores del emprendedor social						
Integrado en RR. SS. con acceso a información y conocimientos	3.08	0.64	3.10	0.67	-0.06	.956
Creatividad	3.57	0.55	3.71	0.49	-1.07	.284
Capacidad para aprender y evolucionar	3.63	0.43	3.66	0.47	-0.08	.938
Rasgos innovadores del emprendedor social						
Capacidad para identificar oportunidades	3.67	0.63	3.71	.84	0.00	1
Iniciativa	2.37	0.81	2.62	.96	-1.28 ⁽¹⁾	.211
Capacidad de cambios	3.38	0.59	3.34	.56	-0.09	.933
Rasgos de ejecución del emprendedor social						
Motivación al logro	3.89	0.43	4.07	0.40	-1.47	.142
Capacidad para asumir riesgos	3.78	0.40	3.82	0.43	-0.69	.491
Confianza	3.74	0.40	3.79	0.62	-1.01	.312

Nota: M = promedio, DE = desviación estándar, W+ = prueba de Wilcoxon, p = significación (1)-prueba de Student, riesgo $\alpha = .05$.

Se puede confirmar que no se identifican diferencias significativas en las variables entre los tiempos pre y post experimental ($p^3 .05$), excepto en la denominada conciencia social ($p = .040$).

3.3. Comparaciones entre edades

Se analizan las posibles diferencias entre grupos de edad dentro del colectivo experimental. Con esta finalidad se recategoriza la variable edad en función de la mediana en dos categorías (1-hasta 21 años, 2-21 años o superior). Los análisis se han realizado sobre la variable diferencia entre los tiempos preexperimental y postexperimental. El resultado de dichas comparaciones se registra en la tabla 5.

TABLA 5. Diferencias de Rasgos entre los grupos de edad.

Variables	Hasta 21 años		21 años o superior		U	p
	M	DE	M	DE		
Rasgos personales y sociales del emprendedor social						
Liderazgo	0.54	1.38	0.26	1.02	0.69 ⁽¹⁾	.495
Responsabilidad	0.54	0.59	0.59	0.58	-0.24 ⁽¹⁾	.812
Conciencia social	0.88	0.61	0.68	0.48	109.50	.395
Cooperación y ayuda	0.23	0.60	0.48	0.75	109.00	.284

Coherencia y compromiso	0.62	0.96	0.70	0.56	147.00	.927
Convivencia y respeto por el bien público	0.36	0.51	0.48	0.59	110.00	.489
Capacidad de generar ideas	0.46	0.69	0.50	0.62	121.00	.684
Tolerancia al fracaso	0.63	0.52	0.41	0.62	56.00	.427
Rasgos personales, sociales e innovadores del emprendedor social						
Integrado en RR. SS. con acceso a información y conocimientos	-0.27	1.44	0.98	0.61	63.50	.004
Creatividad	0.38	0.88	0.50	0.81	75.00	.654
Capacidad para aprender y evolucionar	0.96	0.62	0.50	0.56	83.50	.066
Rasgos innovadores del emprendedor social						
Capacidad para identificar oportunidades	0.92	0.86	0.70	0.70	119.50	.285
Iniciativa	1.12	1.88	1.24	1.02	-0.26 ⁽¹⁾	.799
Capacidad de cambios	0.77	0.93	0.87	0.71	148.00	.960
Rasgos de ejecución del emprendedor social						
Motivación al logro	0.69	0.52	0.72	0.42	142.50	.805
Capacidad para asumir riesgos	0.67	0.53	0.74	0.38	141.50	.958
Confianza	0.65	0.56	0.68	0.52	129.00	.969

Nota: M = promedio, DE = desviación estándar, U = prueba de Mann-Whitney, p = significación

(1)-prueba de Student, riesgo $\alpha = .05$.

Se constata una diferencia significativa en la diferencia entre los tiempos post y pre en la variable integrado en redes sociales, con acceso a información y conocimientos, entre los integrantes de hasta 21 años y los de 21 o más años, a favor de los segundos ($U = 63.50$, $p = .004$). Se ha podido identificar una tendencia a la significación en la capacidad para aprender y evolucionar entre personas de hasta 21 años o de 21 o más años. No hay otras diferencias de interés estadístico.

4. Discusión y conclusión

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar el impacto de un programa de ApS sobre el perfil emprendedor social.

Atendiendo a la hipótesis planteada, los resultados revelan una mejora significativa en la competencia social emprendedora del grupo participante en la intervención, lo que confirma el potencial formativo del ApS como herramienta de innovación educativa y social. Coincidiendo con Lugo-Muñoz & Lucio-Villegas (2024), se constata el papel decisivo de la participación en proyectos de ApS en la construcción de competencias emprendedoras al favorecer procesos de aprendizaje activo, compromiso social y transformación de la práctica docente.

Desde esta perspectiva, y en consonancia con Gómez-Gómez (2024), se reafirma que la educación comprometida con la transformación social posibilita la formación de agentes de cambio, capaces de promover la equidad, la sostenibilidad y la innovación en contextos educativos diversos. El ApS se configura, por tanto, como una estrategia pedagógica clave para el fomento del emprendimiento social, entendido como un proceso orientado al bien común y a la atención de las necesidades sociales (Álvarez-Vanegas *et al.*, 2024; Marín *et al.*, 2012).

Los análisis realizados muestran que, tras la aplicación del programa, se produjeron diferencias estadísticamente significativas entre los momentos pre y post en el grupo experimental, mientras que en el grupo de control no se observaron variaciones relevantes. La única excepción fue la variable conciencia social, que mostró una leve mejora también en el grupo de control, posiblemente asociada a otros aprendizajes o experiencias personales concurrentes. En cambio, en el grupo experimental, los mayores incrementos se dieron en los rasgos personales y sociales (empatía, sensibilidad hacia las problemáticas del entorno y compromiso ético) y en los rasgos de innovación y creatividad, mientras que las dimensiones vinculadas al liderazgo y la ejecución experimentaron mejoras más moderadas.

Estos hallazgos sugieren que el programa ha favorecido especialmente las actitudes pro-sociales, la reflexión crítica y la capacidad de identificar necesidades colectivas, mientras que aspectos más instrumentales, como la planificación o la gestión de proyectos, requerirían una intervención más prolongada o complementaria. En este sentido, la incorporación de acciones formativas específicas en liderazgo social, diseño de proyectos o gestión colaborativa podría fortalecer futuras ediciones del programa.

Asimismo, se comprobó que la edad no constituye una variable determinante en los cambios observados, aunque los participantes de mayor edad (21 años o más) mostraron una ligera tendencia a niveles más altos de integración en redes sociales y acceso a recursos, lo que podría favorecer una visión más amplia de las problemáticas sociales.

En conjunto, los resultados confirman la capacidad transformadora del ApS, respaldando los hallazgos de estudios previos (García *et al.*, 2024; Sigüenza-Orellana *et al.*, 2022; Zarzuela & García, 2021; Mora *et al.*, 2019) que subrayan el valor de las metodologías activas en el desarrollo de competencias de emprendimiento social. Se reafirma así la relevancia de la formación universitaria como espacio privilegiado para el aprendizaje ético y la acción social, capaz de generar cambios reales en la comunidad y en la identidad profesional del futuro docente. Finalmente, se destaca la necesidad de concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje como una experiencia integral, que equilibre la adquisición de conocimientos con el desarrollo de competencias éticas y sociales. Avanzar en esta línea permitirá fortalecer la responsabilidad social universitaria y contribuir al desarrollo de una ciudadanía crítica y comprometida, mientras nuevas investigaciones profundizan en los mecanismos y condiciones que potencian el impacto educativo del ApS (Duque & Ortiz, 2022).

No obstante, el desarrollo e implementación de este tipo de metodologías no es tarea fácil y nos encontramos con ciertas limitaciones, como el tamaño muestral limitado, limitaciones de tiempo o de coordinación entre los diferentes actores implicados. Entre las principales limitaciones del estudio cabe señalar la posible influencia de variables extrañas no controladas, que podrían haber incidido en los resultados y cuya descripción no se ha abordado de forma explícita. Otra limitación relevante se refiere al momento de aplicación de las mediciones, ya que la precisión temporal en la recogida de datos (antes, durante o después de la intervención) puede condicionar la interpretación de los cambios detectados. Del mismo modo, el tamaño reducido de la muestra restringe la generalización de los hallazgos, por lo que futuros estudios podrían ampliar la población participante e incorporar diseños comparativos o longitudinales que permitan valorar la estabilidad y la transferencia de las competencias de emprendimiento social a lo largo del tiempo. Finalmente, se propone profundizar en la evaluación cualitativa de las experiencias de ApS integrando la voz del alumnado y del profesorado implicado. Este enfoque mixto contribuiría a consolidar la comprensión del impacto formativo del ApS en el desarrollo del perfil emprendedor social de los futuros docentes.

En futuras investigaciones, sería de especial interés contrastar los resultados obtenidos con los de otros grados universitarios o contextos de formación docente, a fin de analizar si las mejoras observadas en el perfil emprendedor social se mantienen o varían en función de las características del alumnado y del ámbito disciplinar. Este tipo de estudios comparativos permitiría identificar los factores que potencian o limitan el impacto del ApS en distintos entornos formativos, y contribuiría a consolidar un modelo más amplio y transferible de educación universitaria comprometida con la innovación social y el desarrollo sostenible.

Contribuciones

M.^a Luisa Pérez-Conde. Conceptualización-ideas. Curación de datos. Análisis formal. Investigación. Metodología. Redacción del borrador original. Redacción-revisión y edición.

Tamara de la Torre Cruz. Conceptualización-ideas. Recursos. Supervisión. Redacción del borrador original. Redacción-revisión y edición.

Cristina Di Giusto Valle. Conceptualización-ideas. Curación de datos. Metodología. Redacción del borrador original. Redacción-revisión y edición.

M.^a Isabel Luis Rico. Conceptualización-ideas. Recursos. Supervisión. Redacción del borrador original. Redacción-revisión y edición.

M.^a Ángeles Valdemoros San Emeterio. Conceptualización-ideas. Recursos. Supervisión. Redacción del borrador original. Redacción-revisión y edición.

Declaración de uso de Inteligencia Artificial (IA)

Declaro que el presente artículo es una obra original, y que su contenido ha sido desarrollado sin la asistencia de herramientas de inteligencia artificial generativa para la creación o modificación del texto, las ideas o el análisis. Toda la investigación, el análisis, la redacción y las conclusiones presentados son resultado del esfuerzo intelectual.

Referencias

- Álvarez Castillo, J. L., Martínez Usarralde, M. J., González González, H. & Buenestado Fernández, M. (2017). El aprendizaje-servicio en la formación del profesorado de las universidades españolas [Service-learning in teacher training in Spanish universities]. *Revista Española de Pedagogía*, 75(267), 199-217. <https://doi.org/10.22550/REP75-2-2017-02>
- Álvarez-Vanegas, A., Ramani, S. V. & Volante, L. (2024). Service-Learning as a niche innovation in higher education for sustainability. *Frontiers in Education*, 9. <https://doi.org/10.3389/fe-duc.2024.1291669>
- Aramburuzabala, P. (2013). Aprendizaje-servicio: Una herramienta para educar desde y para la justicia social [Service-learning: A tool for educating from and for social justice]. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, 2(2), 5-11.
- Aramburuzabala, P., Cerrillo, R. & Tello, I. (2015). Aprendizaje-Servicio: Una propuesta metodológica para la introducción de la sostenibilidad curricular en la universidad [Service-Learning: A Methodological Proposal for the Introduction of Curricular Sustainability in the University]. *Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado*, 19(1), 78-95.
- Battle, R. (2014). La evolución del aprendizaje-servicio en España [The evolution of service-learning in Spain]. *Cuadernos de pedagogía*, 450, 57-59.
- Blanco Fontao, C. & Lozano, A. (2024). Eficacia del aprendizaje servicio en maestros en formación para el desarrollo de su futuro desempeño docente [Effectiveness of service-learning in pre-service teachers for the development of their future teaching performance]. *Revista de investigación en educación*, 22(2), 212-223. <https://doi.org/10.35869/reined.v22i2.5379>
- Bloom, P. N. & Chatterji, A. K. (2009). Scaling social entrepreneurial impact [Escalar el impacto del emprendimiento social]. *California Management Review*, 51(3), 114-133.
- Capella Peris, C., Gil Gómez, J., Martí Puig, M., & Ruiz-Bernardo, P. (2016). Construcción de un cuestionario para medir el emprendimiento social en educación física. *Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria*, 28, 169-188. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=135047100014>
- Chambers, D. J. & Lavery, S. (2012). Service-learning: A valuable component of pre-service teacher education. *Australian Journal of Teacher Education*, 37(4), 99-108. <https://doi.org/10.14221/ajte.2012v37n4.2>
- Chandra, Y. & Paras, A. (2020). Social entrepreneurship in the context of disaster recovery: Organizing for public value creation [El emprendimiento social en el contexto de la recuperación].

- ración ante desastres: Organizarse para la creación de valor público]. *Public Management Review*, 23(12), 1856-1877. <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1775282>
- Chica Merino, E. & Peña García, P. (2024). Evaluación del desarrollo de la competencia de ciudadanía en el alumnado universitario a través del aprendizaje-servicio como metodología innovadora [Evaluation of Citizenship Competence Development in University Students through service-learning as an Innovative Methodology]. *European Public & Social Innovation Review*, 9, 1-20. <https://doi.org/10.31637/epsir-2024-548>
- Chiva-Bartoll, O., Gil-Gómez, J., Corbatón-Martínez, R. & Capella-Peris, C. (2016). El aprendizaje servicio como propuesta metodológica para una pedagogía crítica [Service learning as a methodological proposal for critical pedagogy]. *RIDAS. Revista iberoamericana de aprendizaje servicio: Solidaridad, ciudadanía y educación*, 2, 70-94. <https://doi.org/10.1344/RIDAS2016.2.4>
- De la Torre Cruz, T., Luis Rico, M. I., & Jiménez Palmero, A. (2017). Emprendimiento y ocio en la formación inicial del profesorado de Educación Primaria [Entrepreneurship and leisure in the initial training of primary education teachers]. *OBETS. Revista de Ciencias Sociales*, 12(3), 121. <https://doi.org/10.14198/OBETS2017.12.1.15>
- Duque Hurtado, P. & Ortiz Ortiz, D. (2022). Perspectivas y tendencias de investigación en emprendimiento social [Perspectives and research trends in social entrepreneurship]. *Desarrollo Gerencial*, 14(1), 1-26. <https://doi.org/10.17081/dege.14.1.5082>
- Folgueiras, P., Aramburuzabala, P., Opazo, H., Mugarra, A. & Ruiz, A. (2020). Service-learning: A survey of experiences in Spain [Aprendizaje-servicio: un estudio de experiencias en España]. *Education, Citizenship and Social Justice*, 15(2), 162-180. <https://doi.org/10.1177/1746197918803857>
- García García, M., & Cotrina García, M. J. (2015). El aprendizaje y Servicio en la formación inicial del profesorado: de las prácticas educativas críticas a la institucionalización curricular. *Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado*, 19(1), 8-25.
- García-González, A., Ramírez-Montoya, M. S., De León, G. & Aragón, S. (2020). El emprendimiento social como una competencia transversal: construcción y validación de un instrumento de valoración en el contexto universitario [Social entrepreneurship as a transversal competence: construction and validation of an assessment instrument in the university context]. *REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos*, 136, e71862. <https://doi.org/10.5209/reve.71862>
- García Romero, D., Macías-Gómez-Estern, B., Martínez-Lozano, V., & Lalueza Sazatornil, J. L. (2024). El aprendizaje auténtico en el aprendizaje-servicio: Aprendizaje teórico y cambio identitario. *Revista De Educación*, 404, 81-107. <https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2024-404-618>
- Gargallo López, B., Pérez Pérez, C., Jiménez Rodríguez, M. Á., Martínez Hervás, N., & Giménez Beut, J. A. (2017). Métodos centrados en el aprendizaje, implicación del alumno y percepción del contexto de aprendizaje en estudiantes universitarios [Learning-centered methods, student engagement, and perception of the learning context in university students]. *Educación XX1*, 20(2), 161-187. <https://doi.org/10.5944/educxx1.19036>
- George, D. & Mallery, M. (2003). *Usando SPSS para Windows paso a paso: Una guía y referencia simple [Using SPSS for Windows Step-by-Step: A Simple Guide and Reference]*. Allyn y Bacon.
- Gómez-Gómez, M. (2024). El Aprendizaje-Servicio como manifestación dinámica de la Responsabilidad Social Educativa [Service-Learning as a dynamic manifestation of Educational Social Responsibility]. *Cuestiones Pedagógicas. Revista de Ciencias De La Educación*, 1(33), 131-146. <https://doi.org/10.12795/CP.2024.i33.v1.07>
- Lázaro-Cantabrana, J. L., Sanromà Giménez, M., Molero Aranda, T. & Sanz Benito, I. (2021). La formación en competencias digitales de los futuros docentes: una experiencia de Aprendizaje-Servicio en la universidad [Training future teachers in digital skills: a service-learning experience at the university]. *Edutec, Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, 78, 54-70. <https://doi.org/10.21556/edutec.2021.78.2243>
- López-Fernández, I. & Benítez-Porres, J. (2018). El Aprendizaje Servicio en la Universidad: una experiencia en el marco de una asignatura del Grado en Educación Primaria [Service Learning at the University: An Experience in the Framework of a Primary Education Degree

- Subject]. *REDU. Revista de Docencia Universitaria*, 16(2), 195-210. <https://doi.org/10.4995/redu.2018.9127>
- Lorenzo Baz, V. & Matellanes Febrero, B. (2015). Desarrollo y evaluación de competencias psicosociales en estudiantes universitarios a través de un programa de Aprendizaje-Servicio [Development and evaluation of psychosocial competencies in university students through a Service-Learning program]. *Revista Internacional de Educación Para La Justicia Social*, 2(2). <https://doi.org/10.15366/riejs2013.2.2.008>
- Lozano Díaz, A. & Figueredo Canosa, V. (2021). Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la formación de los futuros maestros: Uso de metodologías activas [The Sustainable Development Goals in the training of future teachers: Use of active methodologies]. *Campo Abierto, Revista de Educación*, 40(2) 245-257.
- Lugo-Muñoz, M. & Lucio-Villegas Ramos, E. (2024). La implicación de los futuros docentes con la Responsabilidad Social Educativa [The involvement of future teachers in Educational Social Responsibility]. *Cuestiones Pedagógicas. Revista de Ciencias de la Educación*, 1(33), 147-166. <https://doi.org/10.12795/CP.2024.i33.v1.08>
- MacPhail, A. & Sohun, R. (2019). Interrogating the enactment of a service-learning course in a physical education teacher education programme: Less is more? *European Physical Education Review*, 25(3), 876-892. <https://doi.org/10.1177/1356336X18783922>
- Marín, A., Ramírez, J. M. & Schmitt, C. (2012). El emprendimiento social y el desarrollo de valores cooperativos [Social entrepreneurship and the development of cooperative values]. *Projectics*, 2, 147-155. <https://doi.org/10.3917/proj.011.0147>
- Martín-García, X., Bär-Kwast, B., Gijón-Casares, M., Puig-Rovira, J. M., & Rubio-Serrano, L. (2021). El mapa de los valores del aprendizaje-servicio [The service learning values map]. *Alteridad. Revista Electrónica de Educación*, 16(1), 12-22. <https://doi.org/10.17163/alt.v16n1.2021.01>
- Martín López, S., Fernández Guadaño, J., Bel Durán, P., & Lejarriaga Pérez de las Vacas, G. (2013). Necesidad de medidas para impulsar la creación de las empresas de participación desde los diferentes niveles de enseñanza. *CIRIEC-España. Revista de economía pública, social y cooperativa*, 78, 71-99.
- Martínez, M., Álvarez, J. L., Macías, D. & Zayas, B. (2018). Aprendizaje-Servicio en las Universidades del Estado español. En O. Chiva-Bartoll y Gil-Gómez (Eds.), *Servicio universitario: Modelos de intervención e investigación en la formación docente* (pp. 49-58). Octaedro.
- Martínez-Sanz, R. & Durántez-Stolle, P. (2020). Comunicación corporativa y educación en valores en el aula universitaria. Un proyecto de Aprendizaje servicio (APS) [Corporate communication and value-based education in the university classroom. A Project of Service Learning (S-L)]. *OBETS. Revista de Ciencias Sociales*, 15(2), 563-588.
- Martínez-Valdivia, E., Burgos-García, A. & Pegalajar-Palomino, M. C. (2022). La responsabilidad social desde el aprendizaje-servicio en la formación del docente. *Perfiles educativos*, 44(177), 58-77.
- Martínez-Usarralde, M. J., Gil-Salom, D. & Macías-Mendoza, D. (2019). Revisión sistemática de responsabilidad social universitaria y aprendizaje servicio. Análisis para su institucionalización [Systematic review of university social responsibility and service learning. Analysis for its institutionalization]. *Revista mexicana de investigación educativa*, 24(80), 149-172.
- Mayor Paredes, D. & Rodríguez Martínez, D. (2016). Aprendizaje-servicio y práctica docente: una relación para el cambio educativo [Service-learning and teaching practice: a relationship for educational change]. *Revista de Investigación Educativa*, 34(2), 535-552. <https://doi.org/10.6018/rie.34.2.231401>
- Mayorga-Fernández, M. J., Madrid-Vivar, D. & De La Rosa Moreno, L. (2021). La formación inicial docente desde la responsabilidad social universitaria: satisfacción del alumnado en relación a una experiencia de aprendizaje-servicio [Initial teacher training from a university social responsibility perspective: student satisfaction in relation to a service-learning experience]. *ENSAYOS. Revista de la Facultad de Educación de Albacete*, 36(1), 35-50.
- Mendoza Cuicas, L. A. (2025). Educación para el emprendimiento y la innovación social [Education for entrepreneurship and social innovation]. *Teorías, Enfoques y Aplicaciones en las Ciencias Sociales*, 17(36), 44-49. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15757750>

- Minga López, D., Carrillo Cueva, C. & Ruiz Flores, D. (2022). Emprendimiento social: un análisis bibliométrico y revisión de literatura. *REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos*, 142, e84390. <https://doi.org/10.5209/reve.84390>
- Mora Pacheco, P. F., Aguirre Quezada, J. C., Álava Atiencie, N. G., & Cordero López, J. F. (2019). Jóvenes universitarios y su apuesta al emprendimiento social: Jóvenes universitarios y su apuesta al emprendimiento social [Young university students and their commitment to social entrepreneurship]. *Revista Economía y Política*, (30), 5-23. <https://doi.org/10.25097/rep.n30.2019.01>
- Organización de las Naciones Unidas (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible [Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development]*. Naciones Unidas.
- Pérez-Briceño, J., Jiménez-Pereira, S. & Gómez-Cabrera, O. (2017). Emprendimiento social: una aproximación teórica-práctica [Social entrepreneurship: a theoretical-practical approach]. *Dominio de Las Ciencias*, 3(3), 3-18. <https://bit.ly/3AX6eJW>
- Ruiz-Montero, P. J., Corral-Robles, S., García-Carmona, M. & Belaïre-Meliá, A. (2019). Experiencia de ApS en la formación inicial del profesorado del doble grado de Educación Primaria y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. El contexto multicultural como marco de actuación [SLM experience in the initial teacher training at the joint Degree in Primary Education and Physical Activity and Sports Science. A multicultural context as the framework for action]. *Publicaciones*, 49(4), 145-164. <https://doi.org/10.30827/publicaciones.v49i4.11733>
- Saavedra-García, M. L., Camarena-Adame, M. E. & Vargas-Sáenz, M. E. (2020). Una aproximación a los conceptos de emprendedor y emprendimiento social [An Approach to the Concepts of Entrepreneurship and Social Entrepreneurship]. *Revista Universidad y Empresa*, 22(39). <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/empresa/a.7976>
- Salvador-Ferrer, C. M., Andrés-Romero, M. P., Fernández-Torres, M. & Salguero-García, D. (2023). Competencias, motivation and engagement of university students through service-learning experiences [Competencias, motivación y compromiso con el trabajo de estudiantes universitarios a través de experiencias de Aprendizaje-Servicio]. *Espiral. Cuadernos del Profesorado*, 16(33), 25-40. <https://doi.org/10.25115/ecp.v16i33.9192>
- Sigüenza-Orellana, S. C., Álava-Atiencie, N. G., Pinos-Ramón, L. D. & Peralta-Vallejo, X. K. (2022). Percepción de estudiantes universitarios frente al ecosistema emprendedor y la intención emprendedora social [University students' perception of the entrepreneurial ecosystem and social entrepreneurial intention]. *Retos. Revista de Ciencias de la Administración y Economía*, 12(24), 248-266. <https://doi.org/10.17163/ret.n24.2022.04>
- Ting, L., Yusof, S. B. M., Abuhassna, H. & Qi, P. (2025). Exploring the Integration of Service Learning in Curricula: A Bibliometric Analysis of Trends and Core Contributions. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 15(3), 1223-1240. <http://dx.doi.org/10.6007/IJARBS/v15-i3/24681>
- Torres-Ortega, J. & Monzón Campos, J. L. (2021). Futuras intenciones de emprender en estudiantes de estudios secundarios chilenos y vascos [Future entrepreneurial intentions in Chilean and Basque high school students]. *CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, 103, 279-314. <https://doi.org/10.7203/ciriec-e.103.20933>
- Villa Sánchez, A., Arias Guzmán, M. D. J. & Peña Lang, M. B. (2021). Un modelo de formación para desarrollar el emprendimiento social [A training model for developing social entrepreneurship]. *Educación*, 57(1), 97-116. <https://doi.org/10.5565/rev/educar.1153>
- Zanotto, M., & Gaeta González, M. L. (2018). Epistemología personal y aprendizaje en la formación de investigadores. *Perfiles Educativos*, 40(162), 160-176. <https://doi.org/10.22201/issue.24486167e.2018.162.58757>
- Zarzuela, A. & García, M. (2020). ¿Qué aprende el alumnado para su formación docente en un itinerario curricular de aprendizaje-servicio? [What Do Preservice Teachers Learn in a Curricular Itinerary of Service-Learning?]. *Revista mexicana de investigación educativa*, 25(86), 657-687. <https://bit.ly/3QmQdIP>
- Zayas, B., González, V. & Gracia J. (2019). La Dimensión Ética y Ciudadana del Aprendizaje Servicio: Una apuesta por su institucionalización en la Educación Superior [The Ethical and

Civic Dimension of Service Learning: A Model for its Institutionalization in Higher Education]. *Revista Complutense de Educación*, 30(1), 1-15. <https://doi.org/10.5209/RCED.55443>

Biografías

M.^a Luisa Pérez-Conde. Doctora en Educación por la Universidad de Burgos, desarrollando la actividad docente e investigadora como Profesora Ayudante Doctora en el área de Teoría e Historia de la Educación. Diplomada en Educación Social y licenciada en Pedagogía por la Universidad Pontificia de Salamanca. Miembro del grupo de investigación FORMADESA («Políticas socioeducativas y económicas para la educación a lo largo de toda la vida, la promoción de la autonomía de las personas mayores, soportes e-learning y el desarrollo local»), donde participa activamente en proyectos orientados a comprender y mejorar los contextos educativos desde una perspectiva multidisciplinar. Su línea de investigación se centra en la educación a lo largo de la vida, abordando este ámbito desde múltiples dimensiones. Ha trabajado en temas de inserción laboral, innovación educativa, procesos de inclusión, metodologías de enseñanza y estrategias de aprendizaje, analizando cómo los entornos formativos, formales, no formales e informales pueden responder de manera eficaz a las necesidades cambiantes de las personas en diferentes etapas vitales.

 <https://orcid.org/0000-0003-3546-4123>

Tamara de la Torre Cruz. Doctora en Ciencias de la Educación. Premio Extraordinario de Doctorado. Especialista Universitario en Terapias Corporales, licenciada en Pedagogía y diplomada en Educación Social. Profesora Contratada Doctora en el área de Teoría e Historia de la Educación en la Facultad de Educación en la Universidad de Burgos. Vicedecana y responsable de prácticas en la Facultad de Educación. Cuenta con la evaluación positiva de dos tramos de investigación por la comisión de evaluación de la investigación, CNEAI. Miembro del grupo de investigación FORMADESA, miembro de la Red Nacional de Investigación en Ocio OCIOGUNE: «Investigación e innovación en educación del ocio, ciudadanía inclusiva y desarrollo humano», y miembro de los grupos de innovación docente de la Universidad de Burgos FORMAINNOVA y APAC («Actuar para aprender, aprender para actuar»). Participante en varios proyectos de investigación tanto nacionales como internacionales. Sus investigaciones principales se centran en la educación para el emprendimiento, el ocio y la educación, el aprendizaje-servicio (aps) y la formación inicial docente.

 <https://orcid.org/0000-0003-4484-8110>

Cristina Di Giusto Valle. Licenciada en Psicología en el año 2008 en la Universidad de Oviedo. Doctora por la Universidad de Oviedo en 2013. Profesora en la Universidad de Burgos (UBU) desde el año 2014. Contratada doctora en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación en el Departamento de Ciencias de la Educación de la UBU desde 2022. Miembro de los grupos de investigación: «Grupo Interuniversitario de Orientación y Atención a la Diversidad» (GOYAD), «Grupo de Investigación DISCONDU» (Discapacidad y Conducta) y «Grupo de Innovación Docente de la Universidad de Burgos: Innovación, Inclusión e Investigación», GID UBU, «Actuar para aprender, aprender para actuar», y perteneciente a la Asociación ASIRE. Coordinadora del Máster de Investigación e Innovación Educativas de la UBU. La línea investigadora se centra en las competencias personales y socioafectivas, la cultura organizacional y la ergonomía del aula, el procesamiento estratégico de la información y la validación de instrumentos. Cuenta con un sexenio de investigación y dos docencia positivos.

 <https://orcid.org/0000-0003-0440-489X>

M.^a Isabel Luis Rico. Doctora en Ciencias de la Educación y Premio Extraordinario de Doctorado. Licenciada en Pedagogía y Especialista Universitario en Servicios Sociales. Profesora

Titular en el Área de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Burgos. Miembro de los grupos y redes de investigación internacional FORMADESA y de la Red Nacional de Investigación en Ocio OCIOGUNE. Directora del Grupo de Innovación Docente APAC, desde el que impulsa propuestas orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje y a la incorporación de metodologías activas en la formación universitaria. Su línea de investigación se articula en torno al estudio de las políticas educativas, el desempeño docente, la educación para el emprendimiento y la evaluación e implementación de metodologías activas, habiendo participado en proyectos competitivos financiados por el Plan Nacional de I+D+i y por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Autora de diversas monografías y artículos publicados en revistas científicas de ámbito nacional e internacional. Actualmente, se encuentra inmersa en tareas de gestión universitaria como decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos.

 <https://orcid.org/0000-0001-5857-9404>

M.^a Ángeles Valdemoros San Emeterio. Doctora en Ciencias de la Educación (Universidad de La Rioja). Profesora Titular de Universidad del Departamento de Ciencias de la Educación, área de Teoría e Historia de la Educación (Universidad de La Rioja). Coordinadora del Grupo de Investigación DESAFÍO («Desarrollo, Educación Social, Actividad Física y Ocio»). Miembro fundadora y vicepresidenta de la Red Interuniversitaria OCIOGUNE. Miembro de la Red de Investigación de Aprendizaje-Servicio en Actividad Física y Deporte para la Inclusión Social (RIADIS) y de la Asociación de Aprendizaje-Servicio Universitario ApS(U). Ha dirigido siete tesis doctorales. Coordinadora de varios proyectos de innovación docente centrados en el aprendizaje-servicio. Autora de más de noventa libros y capítulos de libro, y de 66 artículos científicos de alto prestigio e impacto internacional integrados en sistemas de indización internacionales como Social Science Citation Index, JCR, SJR, Scopus, Erih, Inreca, Isoc. Investigadora a tiempo completo en 15 proyectos financiados, tres de ellos nacionales, siendo IP en uno de ellos. Dos sexenios de investigación y un sexenio de transferencia.

 <https://orcid.org/0000-0002-7389-4039>